

O‘ZBEKISTONDA ENERGETIKA TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHDA YASHIL OBLIGATSIYALARNING ROLI VA BARQAROR MOLİYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI

*“TIQMMI” MTU iqtisodiyot fakulteti
301-guruh talabasi Ibrohimova Farida*

Annotatsiya: ushbu maqolada O‘zbekiston yashil energetika bozorini rivojlantirishda “yashil” obligatsiyalarning tutgan o‘rni jahon tajribasi asosida tahlil qilinadi. Ushbu ilmiy ish davomida “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘yicha qo‘yilgan rejalar va uning moliyalashtirish manbalari bo‘yicha belgilangan mexanizmlar yoritilgan.¹ Jahon tajribasini o‘rganish orqali “yashil” obligatsiyalar “yashil” iqtisodiyot va energetika bozori rivoji uchun qay darajada muhimligi – energiya ta‘minoti uzilishi mavjud bo‘lgan ushbu keskinlik davri sharoitida mamlakatlarning energiya xavfsizligini ta‘minlash uchun asosiy yo‘l ekanligi ta‘kidlab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: “yashil” obligatsiyalar, energetika transformatsiyasi, qayta tiklanuvchi energiya, dekarbonizatsiya.

Global iqlim o‘zgartishi sharoitida iqtisodiyotning energetika xavfsizligini ta‘minlash butun dunyo mamlakatlari kabi O‘zbekiston uchun ham strategik ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda mamlakat energetika tizimining asosiy quvvati issiqlik elektr stansiyalari (IES) hissasiga to‘g‘ri kelib, ular jami ishlab chiqarishning tahminan

75-80% ini tashkil etadi. Biroq, an‘anaviy resurslarga bo‘lgan bunday bog‘liqlik va gidroenergetika tarmog‘ining iqlimiy o‘zgarishlar oldidagi zaifligi ya‘ni suv tanqisligi bilan bo‘g‘liq muammolar energetika sohasini transformatsiya qilishni taqazo etmoqda. Iqlim o‘zgarishlari xavfini kamaytirish bo‘yicha tuzilgan Parij iqlim kelishuvi doirasidagi majburiyalar ishlab chiqarishning atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tishni ko‘zda tutadi. Ushbu murakkab texnologik yangilanish jarayonlarini moliyalashtirishda yashil obligatsiyalar eng samarali vositalarning biri sifatida kapitalni barqaror infratuzilma loyihalariga yo‘naltirish imkonini beradi. Mazkur maqolada O‘zbekiston energetika tizimini modernizatsiya qilishda yashil obligatsiyalarning roli va ularning iqtisodiy samaradorligi qiyosiy tahlil orqali amalga oshiriladi.

¹ https://gov.uz/oz/pages/2030_strategy

Tadqiqot davomida yashil obligatsiyalarni deyarli 10 yildan buyon chiqarib kelayotgan va ulardan tushgan mablag‘larni qayta tiklanuvchi energiya resurslarining ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun sarflagan Xitoyning bugungi kunda yashil energiya bozorida yetakchi davlatga aylangani raqamlar orqali tahlil etildi hamda ushbu obligatsiyalarni chiqarish O‘zbekiston uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari ishlab chiqarish ko‘lamini kengaytirish va uning yer resurslaridan kamroq foydalanish, shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda ham o‘rni yuqori ekanligi ta‘kidlab o‘tildi.

Jahon iqtisodiyotining rivojlanishi sanoatlashgan ushbu davrda bevosita energetika tizimining samaradorligi bilan bo‘g‘liq. Shuning uchun mamlakatlarda energetika sohasining har bir tarmog‘i strategik ahamiyat kasb etadi. Chunki, energetika tizimining asosiy vazifasi nafaqat aholi va sanoat ehtiyojlarini qondirish, balki ishlab chiqarishning uzluksizligini ta‘minlash orqali real sektordagi yaratilayotgan qiymatning barqaror o‘shishini saqlashdan iborat. Shuning uchun energetika sektorida ishlab chiqarish markazlashgan tizimga asoslanib, uning katta qismi yirik stansiyalar hissasiga to‘g‘ri keladi. Hozirgi kunda O‘zbekiston energetika bozorida ishlab chiqarish tarkibi tahlil qilinganda, tizimning an‘anaviy yoqilg‘i manbalariga, xususan, tabiiy gazga yuqori darajada bog‘liqligini IES larda yaratilgan miqdor orqali quyidagi jadvalda ko‘rishimiz mumkin.

2025-yil yakuni bo‘yicha energetika turi bo‘yicha ishlab chiqarish hajmi, mlrd KWh		
turi	2025	2024
IES	86,7	81,5
yashil energiya(quyosh, shamol, GES)	16,8	13,02

(1-jadval)² Ushbu jadval OAV ning 2025-yil yakuni bo‘yicha bergan ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan qayta ishlangan.)

Bu holat quvvatlarning barqarorligini ta‘minlasa-da, iqlim o‘zgarishi va resurslar cheklanganligi sharoitida tizimni diversifikatsiya qilish zaruratini tug‘diradi. O‘zbekistonda energetika xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida mamlakat sohalarida rivojlanish yo‘nalishini belgilab beruvchi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida energetika sektorini tubdan isloh qilish va yashil iqtisodiyotga o‘tish ustuvor vazifa etib belgilangan. Unga ko‘ra, ushbu davr mobaynida qayta tiklanuvchi energiya bozorini rivojlantirib, uning ulushini sohada yaratilayotgan jami

² Ushbu jadval OAV ning 2025-yil yakuni bo‘yicha bergan ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan qayta ishlangan.

quvvat tarkibida eng katta qismga ega bo'lishini ta'minlash zarurdir. Ushbu strategiyada belgilangan maqsadli ko'rsatkichlar 2030-yilga borib jami elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatida qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 40% ga yetkazish vazifa qilib olingan. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi muhim chora-tadbirlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan:

- Generatsiya quvvatalarini kengaytirish ya'ni quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvatini 25 GVt darajasiga yetkazish, shuningdek, gidroenergetika salohiyatidan samarali foydalanish maqsadida GESlarning umumiy quvvatini qariyb 4 GVt ga yetkazish belgilangan;
- Energiya saqlash tizimlari ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalarining beqarorligini, bunda ob-havo va vaqt omili mavjudligi sabablari mavjudligini hisobga olib, muvozanatlashtirish va tizimning barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida jami 5 GVt quvvatga ega energiyani saqlash tizimlari joriy etiladi;
- Energiya samaradorligi va dekarbonizatsiya ya'ni iqtisodiyot tarmoqlarining energiya sig'imini 1.5-2 baravarga qisqartirish hamda atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini sezilarli darajada kamaytirish ko'zda tutilgan.

Shuningdek, energiya tejamkorligini oshirish maqsadida hamda strategiyada belgilangan vazifalarni amalga oshirish doirasida quyidagi jadvalda berilgan 25 ta yirik korxonalariga bir-birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflanadigan energiya miqdorini kamida 5-10 foizga qisqartirish talabi qo'yilgan: (2-jadval)

T/r	Korxonalar nomi	T/r	Korxonalar nomi
1.	"Navoiy KMK" AJ	14.	"Navoiyazot" AJ
2.	"Olmaliq KMK" AJ	15.	Issiqlik manbai korxonalari
3.	"O'zmetkombinat" AJ	16.	"O'zavtosanoat" AJ
4.	"Navoiyuran" AJ	17.	"O'zbektelekom" AJ
5.	"O'zneftgaz" AJ	18.	"Suv xo'jaligi vazirligi(suv nasos stansiyalari)"
6.	"O'ztransgaz" AJ	19.	O'zbekiston temir yo'llari" AJ
7.	"Hududgazta'minot" AJ	20.	"Toshshahartransxizmat" AJ
8.	"Issiqlik elektr stansiyalari" AJ	21.	"Uzbekistan airways" AJ
9.	"O'zbekgidroenergo" AJ	22.	"Uzbekistan Airports" AJ
10.	"O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJ	23.	O'zsanoatqurilishmateriallari korxonalari

11.	"Hududiy elektr tarmoqlari" AJ	24.	O‘zto‘qimachilik sanoat korxonalar
12.	"O‘zbekko‘mir" AJ	25.	"O‘zsuvta‘minot" AJ
13.	"O‘z kimyosanoat" AJ	26.	-

(2-jadval)³ Ushbu jadval O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan qayta ishlandi.

Ushbu ulkan ko‘lamli transformatsiya jarayoni nafaqat texnologik yechimlarni, balki barqaror va uzoq muddatli moliyaviy resurslarni talab qiladi. Shu nuqtayi nazardan energetika sohasidagi “yashil” loyihalarni moliyalashtirishda yashil obligatsiyalar eng istiqbolli instrument bo‘lib, u xalqaro kapital bozoridan arzon va maqsadli mablag‘larni jalb qilish orqali strategiyadagi maqsadlarga erishishni tezlashtiradi.

Yashil obligatsiyalar – bu emitent ya’ni davlat, bank yoki xususiy kompaniyalar tomonidan ekologik va iqlimiy ahamiyatga ega bo‘lgan loyihalarni moliyalashtirish yoki qayta moliyalashtirish maqsadida chiqariladigan qarz qimmatli qog‘ozi hisoblanadi. Oddiy obligatsiyalardan farqli o‘laroq, ushbu instrument orqali jalb etilgan mablag‘lar qat’iy belgilangan “yashil” maqsadli loyihalar uchun yo‘naltirilishi shart va bu jarayon shaffof hisobotlar orqali nazorat qilinadi. Yashil obligatsiyalar kapital bozorida o‘zining yurishini 2009-yilda Jahon banki tomonidan kiritilgandan so‘ng boshlagan.⁴

“Prezidentning 2030-yilgacha O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha islohotlar samaradorligini oshirish yuzasidan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi qarori”ga ko‘ra, “yashil” obligatsiyalar orqali “yashil” iqtisodiyotga xususiy kapitalni jalb qilish – “yashil” moliyalashtirishni yanada kengroq qilish uchun rag‘batlantirish va arxetiktura yaratish orqali xususiy sektorni “yashil” korxonalariga investitsiya kiritishga yo‘naltirish belgilangan.⁵ Ushbu topshiriqni bajarish maqsadida Istiqbolli loyihalar milliy agentligining “Yashil obligatsiyalarni joylashtirish va muomalaga kiritish to‘g‘risidagi qoidalarni tasdiqlash haqidagi” buyrug‘i loyihasi ishlab chiqilgan. Ushbu loyihaning qabul qilinishi yashil iqtisodiyot sohasi va butun mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy o‘sishi borasida quyida ta’kidlab o‘tilgan bir necha asosiy maqsadlarni ko‘zda tutadi:

- “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishga qo‘shimcha manbalar qo‘shimcha manbalar shakllantirishga yordam beradi;

³ Ushbu jadval O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan qayta ishlandi.

⁴ MOLIYA VA BANK ISHI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BANK-MOLIYA AKADEMIYASI ILMIY JURNALI, Bannapov Feruzbek Mirzaraxmonovich maqolasi, 06.11.2022

⁵ <https://kun.uz/news/2024/05/21/ozbekistonda-yashil-obligatsiyalarni-muomalaga-kiritish-tartibi-ishlab-chiqildi>

- Kapital bozorida yangi qimmatli qog'ozlar turning paydo bo'lishi va buning natijasida ushbu bozor ko'laming kengayishiga olib keladi;
- O'zbekistonning investitsion jozibadorlogini oshirishga yordam beradi.⁶

2023 - O'zbekiston "Barqaror rivojlanish maqsadlari" doirasida 4,25 trillion so'mlik "yashil" suveren yevroobligatsiyalarni London fon birjasiga muvaffaqiyatli joylashtirgan. Ushbu obligatsiyadan tushgan mablag'lar suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish, sanitar tozalash ishlari va ekologik hamda infratuzilmaviy boshqa loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ta'kidlab o'tmoq joizki, so'mda chiqarilgan yevroobligatsiyalar MDH dagi birinchi "yashil" suveren obligatsiyalardir.⁷

Dunyo tajribasida "yashil" obligatsiyalar chiqarish ko'p uchragan. Ulardan biri bu Fransiya davlatining chiqaradigan obligatsiyalaridir. Fransiya 2017-yildan buyon yashil loyihalarni moliyalashtirish dasturida Parij iqlim kelishuvini ta'minlash hamda ekologik xavflarni qisqartirish bilan bog'liq davlat byudjeti xarajatlarini qisqartirish maqsadida yashil obligatsiya chiqarib keladi. Va ushbu obligatsiyalar xaridorlari chet el va o'z rezidentlari hisoblanadi. Quyidagi rasmda ushbu obligatsiya xaridorlari ulushi keltirib o'tilgan:

(1-2-rasmlar)⁸ Ushbu rasm Fransiya davlatida obligatsiyalar bo'yicha rasmiy ma'lumot beruvchi saytdan olindi.

Yashil energetika sohasi bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblangan Xitoy davlati 2015-yildan buyon yashil obligatsiya emissiyasini amalga oshirib keladi va ushbu o'n bir yil davomida yashil energiya sohasida uning yetakchi o'rinda turishining sababi ham shu obligatsiyalarning 52-60% qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olinadigan energiya quvvatlarini kengaytirish uchun sarflangani bo'lgan. Quyidagi rasmda Xitoy yashil obligatsiyalar emissiyasidan tushgan mablag'lari yashil tamoyillarga mos keluvchi sohalardan qaysilariga qancha foizda yo'naltirishi keltirib o'tilgan:

⁶ <https://kun.uz/news/2024/05/21/ozbekistonda-yashil-obligatsiyalarni-muomalaga-kiritish-tartibi-ishlab-chiqildi>

⁷ <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/press-releases/ozbekiston-ilk-bor-425-trillion-somlik-yashil-suveren-yevroobligatsiyalarni-london-fond-birjasida-joylashtirdi>

⁸ <https://www.aft.gouv.fr/en/publications/communiqués-presse/14-april-2026-launch-new-green-oat-380-25-june-2037-amount-eu10>

Bugungi global keskinlik sharoitida energiya ta'minoti har bir davlatning iqtisodiyoti rivoji va ijtimoiy farovonligini ta'minlashi uchun zarurdir. Rossiya-Ukraina urushi natijasida Yevropaning va Osiyo davlatlarining ma'lum qismini energiya bilan ta'minlovchi Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar - xalqaro savdo aloqalari bir maromda borishi uchun katta to'siq bo'ldi. Shuningdek, ushbu keskinliklarning oqibati tashqi savdo faoliyati bilan bog'liq jarayonlarni

(3-rasm)⁹ Ushbu rasm Xitoy davlatida energiya samadorligi bo'yicha berilgan hisobotdan olindi.

erkin kechishiga ham bir to'siqdir. Xususan, energiya narxlari yuqoriligi o'z-o'zidan tovar tannarxida aks etishi, buning natijasida mamlakatlarning eksport salohiyati tushishi va iste'molda defitsit holatlari vujudga kela boshlashi shular jumlasidandir. Shuning uchun butun dunyo qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish orqali ushbu risklarni kamaytirishga harakat qilmoqda. Xitoy tajribasidan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, "yashil" obligatsiyalar emissiyasi yashil energiya tarmog'ini rivojlantirish uchun eng muqobil variant sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston energetika tizmini modernizatsiya qilish va "O'zbekiston – 2030" strategiyasidagi ko'rsatkichlarga erishishda yashil obligatsiyalar strategik moliyaviy instrument bo'lib xizmat qiladi. An'anaviy yoqilg'i manbalari sarfini kamaytirish maqsadida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish jarayini yirik hajmdagi kapital qo'yilmalarni talab etadi va yashil obligatsiya bu mablag'larni arzonroq hamda uzoq muddatli shaklda jalb qilish imkonini beradi. Xalqaro tajriba, xususan, Xitoy modeli tahlili, yashil qarz mablag'larining 50% dan ortig'i bevosita energetika sektoriga yo'naltirilishi tizimli dekarbonizatsiyani ta'minlashini tasdiqladi. O'zbekiston uchun ushbu instrument nafaqat quyosh va shamol stansiyalarini qurishni kengaytirish, balki energetika ta'minoti mustahkamligini hamda iqtisodiyotning energiya sig'imini ma'lum miqdorda kamaytirishda asosiy drayver sifatida namoyon bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, yashil obligatsiyalar bozori rivojlanishi – mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

https://gov.uz/oz/pages/2030_strategy

⁹ https://www.climatebonds.net/files/documents/publications/Climate-Bonds_China-State-of-the-market-report-2024_EN_July-2025_2.pdf

² Ushbu jadval OAV ning 2025-yil yakuni bo'yicha bergan ma'lumotlari asosida muallif tomonidan qayta ishlangan.)

³ Ushbu jadval O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan qayta ishlandi

⁴ Moliya va bank ishi o'zbekiston respublikasi bank-moliya akademiyasi ilmiy jurnali, Bannapov Feruzbek., 06.11.2022yil

⁵ <https://kun.uz/news/2024/05/21/ozbekistonda-yashil-obligatsiyalarni-muomalaga-kiritish-tartibi-ishlab-chiqildi>

⁶ <https://kun.uz/news/2024/05/21/ozbekistonda-yashil-obligatsiyalarni-muomalaga-kiritish-tartibi-ishlab-chiqildi>

⁶ <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/press-releases/ozbekiston-ilk-bor-425-trillion-somlik-yashil-suveren-yevroobligatsiyalarni-london-fond-birjasida-joylashtirdi>

⁸ <https://www.aft.gouv.fr/en/publications/communiqués-presse/14-april-2026-launch-new-green-oat-380-25-june-2037-amount-eu10>

⁹ https://www.climatebonds.net/files/documents/publications/Climate-Bonds_China-State-of-the-market-report-2024_EN_July-2025_2.pdf

Qo'shimcha manbalar:

1. <https://www.imv.uz/>
2. <https://cbu.uz/ru/>